

BALIQLAR SINFIGA UMUMIY TAVSIF VA TOG'AYLI BALIQLAR SINFINING TASHQI TUZULISHI

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КЛАССА РЫБ И ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ КЛАССА ПАКОВ

GENERAL DESCRIPTION OF THE CLASS OF FISH AND THE EXTERNAL STRUCTURE OF THE CLASS OF CILIATES

Mirzasultonova Shaxzoda

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292304>

Annotatsiya: ushbu tezisda umurtqali hayvonlar tipiga kiruvchi baliqlar sinfining tashqi tuzulishiga umumiy tavsif va tog'ayli baliqlar sinfining tashqi tuzulishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: baliqlar, sachratg'ich, tog'ayli baliqlar, akula, dentin, plakoid, geteroserkal, suzgich qanotlar, visseral skelet, mekkel tog'ayi.

Аннотация: в данной диссертации дана общая характеристика внешнего строения класса позвоночных рыб и сведения о внешнем строении класса рыб.

Ключевые слова: рыбы, брызгун, раки, акула, дентин, плакоид, гетероцеркал, плавники, висцеральный скелет, рак Меккеля.

Abstract: This thesis provides a general description of the external structure of the class of fish belonging to the vertebrate phylum and information about the external structure of the class of ray-finned fish

Keywords: fish, ray-finned fish, shark, dentine, placoid, heterocercal, flippers, visceral skeleton, Meckel's tail.

Baliqlar ham to'garak og'izlilar singari jabra bilan nafas oladi. Halqumini 5 - 7 juft jabra yoriqlari teshib o'tgan. Lekin, to'garak og'izlilardan farq qilib baliqlarning og'zi harakatchan jag'lar bilan ta'minlangan. Bundan tashqari baliqlarda bir juft ko'krak va bir juft qorin suzgichlari paydo bo'lgan. Ular muskuldor kuchli dum hamda 1 juft ko'krak va qorin suzgichlari yordamida suvda tez va chaqqon harakatlanishi bilan sekin harakat qiladigan to'garak og'izlilardan farq qiladi. Baliqlarning oldinga qarab harakat qilishining asosiy sababi butun gavdasini yon tomonga qarab to'lqinsimon harakati yoki kuchli dum harakati hisoblanadi. Juft suzgichlari (ko'krak va qorin) baliq gavdasini suvda ma'lum muvozanatda ushlab turishni ta'minlaydi. Yirtqich baliqlarning ichagi kalta, o'txo'r baliqlarning ichagi esa uzun bo'ladi. Masalan: o'txo'r do'ngpeshona balig'ining ichagi tanasiga nisbatan 13 marta uzun bo'ladi. Baliqlar o'z oziqasini yuqorigi va pastki jag'lari yordamida tutadi. Ularning shakli tasmason, yapaloq yoki ilonsimon. Baliqlarning barcha sezgi organlari to'garak og'izlilarnikiga nisbatan ancha takomillashgan. Miya qutisi yaxshi rivojlangan. Ko'z gavhari sharsimon bo'lib, yaqin masofadan ko'rishga moslashgan. Skeleti tog'aydan yoki suyakdan iborat. O'q skeleti vazifasini asosan tog'ay va suyakdan iborat umurtqa pog'onasi, ayrim turlarida esa xorda bajaradi. Baliqlar umurtqalarining soni 16 tadan (oy baliqlarda) 400

tagacha (Yangi Zelandiya kaniar baliq'ida) bo'ladi. Ko'pchilik baliqlarning tanasi sirtqi tomonidan har xil tuzilishga ega bo'lgan tangachalar bilan qoplangan. Ularning haqiqiy tishlari bor. Tangachalari himovalanuvchi tuzilma hisoblanadi. Shilimshiq ishlab chiqaradigan teri bezlari yaxshi rivojlangan. Baliqlarda nafas olish organi vazifasini asosan jabralari bajaradi va jabralar hayoti davomida saqlanadi. Baliqlarning jabralari ektodermadan hosil bo'ladi. jabra yaproqlari bo'limlarga bo'lingan jabra yoylarining tashqi tomoniga birikadi. Hid bilish organi teshigi 2 ta bo'lib, bir juft yopiq hid bilish xaltachalaridan iborat. Yuragi ikki kamerali, ya'ni bitta yurak bo'lmasi va bitta yurak qorinchasi mavjud. Qon aylanish doirasi bitta bo'ladi. Eshitish organi faqat ichki quloqdan iborat. Ko'pchilik turlarida suzgich pufaklari ham bo'lib, gidrostatik organ vazifasini bajaradi. Ularda yana yon chiziq organlari ham bor. U suv to'lqinlarini sezadi va suv harakatiga nisbatan mo'ljal oladi. Demak, baliqlar biologik tomondan to'garak og'izlilarga nisbatan ancha vuqori turadi. Buni albatta ularning scrharakatligi faol holda oziqni qidirib jag'lari va tishlari bilan tutib turishi, tashqi muhit ta'siriga tez ko'nikishidan seziladi. Bu esa baliqlarning ayrim organlarining, ayniqsa nerv sistemasining, sezgi organlarining va skeletining yaxshi rivojlanganligi bilan bog'liq. Baliqlar asosan tashqariga, ya'ni suvga uvildiriq tashlash orqali ko'payadi. Ba'zi turlarida otalanish ichki, ular otalangan tuxum qo'yadi yoki tirik tug'adi. Baliqlarning ko'pchiligi ayrim jinsli. Lekin germafroditlari ham bor.

Baliqlar katta sinfiga 20 mingdan 28 mingtagacha tur kiradi va ular yer yuzasidagi barcha suv havzalarida uchraydi. Baliqlar katta sinfi o'z navbatida tog'ayli baliqlar va suyakli baliqlar sinfini o'z ichiga oladi.

Tog'ayli baliqlar ancha sodda tuzilishga ega va baliqlar katta sinfi ichida eng qadimgilaridan hisoblanadi. Ularning skeleti hayoti davomida tog'aydan iborat bo'ladi. Ba'zilarining tog'ayli skeletiga ohak singgan bo'lishi ham mumkin.

Sirtqi terisi plakoid tangachalar bilan qoplangan. Jabra yoriqlari bevosita tashqariga ochiladi. Yelka kamari bosh qismining ostidan va yon tomonidan o'rab turgan yaxlit tog'ay yoydan iborat. Toq va juft suzgich qanotlarining distal qismini elastik (shox moddali) shu'lalar tutib turadi. Juft suzgich qanotlari gorizontol holda joylashgan. Dum suzgich qanoti geteroserkal tipda bo'ladi. Havo (suzgich) pufaklari va o'pkasi bo'lmaydi. Tog'ayli baliqlar ana shunday sodda tuzilish belgilariga qaramay, ularda quyidagi progressiv xususiyatlari ham bor. Bosh miyasining oldingi miya yarimsharlari kuchli rivojlangan. Erkaklarida qorin suzgich qanotlarining bir qismi o'zgarib o'ziga xos kopuliyativ organga aylangan. Urug'lanishi ichki, urg'ochilari qattiq shoxsimon parda bilan o'ralgan yirik tuxum qo'yadi yoki rivojlanishi bachadonda bo'lib tirik tug'adi. Kloakasi bor. Tuxum qo'yuvchilarda tuxumlarining rivojlanishi 4-14 oy, tirik tug'uvchilarda esa 6-9 oy davom etadi.

Tog'ayli baliqlar turlari orasida uzunligi 15 sm keladigan ba'zi skatlar bilan bir qatorda 15 m va hatto 20 m gacha boradigan kitsimon akulalar bor. Tog'ayli baliqlar Kaspiy dengizidan tashqari barcha okean va dengizlarda uchraydi. Ular umurtqalilar orasida jag'og'izga ega bo'lgan dastlabki hayvonlardan hisoblanadi. Ko'pchilik akulalarning gavdasi duk shakl bo'ladi. Gavda chegarasi uch qismga: bosh, tana va dumga bo'lingan. Boshning oldmgi tomonida uzun rostrumi bor. Boshining ikki yonida kattagina ko'zlari joylashgan. Akulalarning ko'zida harakatchan qovoqlari yo'q. Ko'zining orqasida ikkita teshik - sachratg'ich bo'lib, bu teshik halqum bilan tutashgan. Ko'ndalang tirqish shaklidagi og'iz teshigi boshining pastki qismida joylashgan. Jag'laridagi o'tkir tishlari asosan shakli o'zgartgan

plakoid tangachalardir. Boshning pastki qismida og'ziga yaqin joyda bir juft burun teshigi bor. Burun teshiklari teri parda bilan ikkiga ajralgan. Dum qismi kuchli serbar geteroserkal tipdagi dum suzgich qanoti bilan tugaydi.

Tog'ayli baliqlarning skeleti tog'ay to'qimadan hosil bo'lgan va u quyidagi bo'limlarga bo'linadi: o'q skeleti (umurtqa pog'onasi), bosh skeleti. Juft suzgich qanotlari va ularning kamarlari skeleti hamda toq suzgich qanotlari skeleti. O'q skeleti bir qancha tog'ay umurtqalarning o'zaro harakatchan birikishidan hosil bo'lgan umurtqa pog'onasidan iborat. Xorda deyarli reduksiyalangan. Har qaysi umurtqa tanasining markazida teshik bor. Bu teshikdan xorda o'tadi va har bir umurtqaning ikkinchi umurtqa bilan qo'shilgan yerida u kengayib, har qaysi umurtqa tanasidan o'tganda torayadi. Akulaning bosh skeleti ikkita bo'limga miya qutisi va visseral (og'iz va jabra apparatlari skeleti) skeletga bo'linadi.

Miya qutisining tepa qopqog'i faqat tog'aydan tuzilgan. Oldingi qismidagina katta teshik bor. Bosh miyani orqa tomondan ensa o'rab turadi. Bu bo'limda katta ensa teshigi bo'ladi. Vissera skelet bo'g'imlarga bo'lingan, harakatchan bir qancha juft tog'ay yoylaridan iborat. U uch qismga: 1) jabra yoylari; 2) til osti yoyi; 3) jag' yoylariga bo'linadi. Akulalarning til osti yoyi orqasida besh juft jabra yoylari bo'ladi. Ularning har qaysisi bir-biri bilan harakatchan birikkan to'rt juft tog'ay elementlardan iborat. Har qaysi jabra yoylarining ustki elementlari elastik paylar orqali umurtqa pog'onasiga birikadi. Jag' yoyi faqat ikki juft tog'aydan iborat. Bu tog'aylarning ustkisi yuqori jag'-tanglay-kvadrat tog'ay. Pastki jag' vazifasini bajaruvchisi esa mekkel tog'ayi deb ataladi. O'ng va chap tanglay-kvadrat tog'ay va mekkel tog'aylari oldingi tomondan ham o'zaro bir-biriga qo'shiladi. Juft suzgich qanotlar skeleti suzgich qanotlar kamari bilan erkin suzgich qanot skeletidan tashkil topgan. Oldingi suzgich qanotlar kamari yoki yelka kamari) akula gavdasining ikki yonidan va ostki tomondan o'rab oladigan yarim halqa shaklidagi tog'aydan iborat. Har qaysi yarim halqa o'rtasining von tomonida birikish bo'rtmasi bor, erkin suzgich qanot shu bo'rtmaga birikadi. Kamaming shu bo'rtmadan vuqori qismi kurak. Pastki qismi esa korakoid bo'lim deb ataladi. Erkin suzgich qanotlar skeleti xuddi toq suzgich qanotlar skeleti singari ichki tog'ay skeletidan va teridan hosil bo'lgan tashqi skeletdan tuzilgan.

References:

1. Dadayev S., To'ychiyev S., Haydarova P. Umurtqalilar zoologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. Oliy o'quv yurtlari biologiya ixtisosligi (alabalari uchun o'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. - Toshkent. 2006.
2. Лаханов Ж.Л. Умурткалнлар зоологиясн. Олнй укув юртлири талабалари учун дарслнк. Toshkent 2005,
3. S. Dadayev, K. Saparov. Umurtqalilar zoologiyasi. Toshkent 2019